

	Citavi	Mendeley	Zotero
Betriebssystem	Windows (Citavi Desktop), Mac & Linux (Citavi Web)	Windows, Mac, Linux	Windows, Mac, Linux
Speicherort der Daten	Lokal oder Cloud	Cloud	Lokal oder Cloud
Lizenz	Campuslizenz	Campuslizenz	Kostenfrei (bis zu 300MB Speicherplatz in der Cloud von Zotero inklusive)
Textverarbeitungsprogramme	Word, LaTeX	Word, LaTeX	Word, LaTeX, Open Office, LibreOffice
Funktionen	Aufgabenplanung, Wissensorganisation: Kategorien, Schlagwörter, Gruppen, Wissenselemente, PDF Annotation	Gruppen, Schlagwörter, PDF Annotation, Notizbuch	Sammlungen, Tags, Notizen, PDF Annotation
App	Nein	Nein	Ja (für iOS)